

Eixo Temático: 04. Comunidades e Povos tradicionais: territorialidade e Educação

FORMAÇÃO DOCENTE ATRELADA AO CONTEXTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA AMAZÔNIA PARAENSE: REFLEXÕES À EDUCAÇÃO DO CAMPO, DESENVOLVIMENTO DO ESPAÇO RURAL.

FORMACIÓN DOCENTE VINCULADA AL CONTEXTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LA AMAZONÍA: REFLEXIONES SOBRE LA EDUCACIÓN DEL CAMPO, DESARROLLO DE ESPACIORURAL

Brenda Campos dos Santos¹
Ronaldo Fonseca Lobato²

DOI: 10.5281/zenodo.19120901

ISBN: 978-65-272-1272-0

Resumo: Este trabalho apresenta a importância da formação docente para atuar em um ambiente camponês, através da Licenciatura em Educação do Campo com Ênfase em Ciências Naturais dentro de um contexto da Agricultura Familiar. Daí surgiu o seguinte questionamento: Como o Curso de Licenciatura em Educação do Campo pode contribuir na formação docente e no espaço camponês? Assim objetivou-se é abordar a importância da formação docente, a partir do contexto da Agricultura Familiar nas zonas rurais do Município de Igarapé-Miri/PA, através do Curso de Licenciatura em Educação do Campo. As principais referências foram: Antunes e Morozini (2012), Braga e Ramos (2020), Bernardo e Ramos (2016), Costa (2016), Farias, Lobato e Cordeiro (2024), Ferraz, Lima e Netto (2018), melo (2019), Molina (2017), Reis (2008), Rodrigues, Oliveira e Santos (2021), Santos (2017), Santos e Garcia (2020), Silva e Mendes (2010), Ventura (2014), Xavier (2023). Os métodos utilizados para a execução do desenvolvimento do trabalho foi decorrente a uma Pesquisa Qualitativa, a partir de um estudo de caso, através de observações feitas nos espaços rurais do município de Igarapé Miri direcionadas à formação docente ao contexto da agricultura familiar na Amazônia Paraense, tendo como reflexões à Educação do Campo e o desenvolvimento do espaço rural. Assim analisamos e obtivemos como resultados que o curso de Educação do Campo possibilita o acesso de formação docente para atuar e fortalecer as comunidades rurais.

Resumen: Este trabajo presenta la importancia de la formación docente para trabajar en un ambiente campesino, a través de la Licenciatura en Educación Rural con Énfasis en

¹ Graduanda do Curso de Licenciatura em Educação do Campo com Ênfase em Ciências Naturais, pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Abaetetuba. Pará, Brasil. camposdossantos1997@gmail.com

² Graduando da LEDOC (Licenciatura em Educação do Campo) com ênfase em Ciências Naturais, Bolsista PIBEX, pelo projeto: Rede Djumbai: Educação Popular Antirracista e em Direitos Humanos, Agroecologia e Cooperação Solidária Amazônia & África. Univ. UFPA, Campus Abaetetuba; ronaldo.fl2000@gmail.com

Ciencias Naturales en un contexto de Agricultura Familiar. De ahí surgió la siguiente pregunta: ¿Cómo puede contribuir la Licenciatura en Educación Rural a la formación docente y al espacio campesino? Así, el objetivo fue abordar la importancia de la formación docente, desde el contexto de la Agricultura Familiar en el área rural del Municipio de Igarapé-Miri/PA, a través del Curso de Licenciatura en Educación Rural. Los principales referentes fueron: Antunes y Morozini (2012), Braga y Ramos (2020), Bernardo y Ramos (2016), Costa (2016), Farias, Lobato y Cordeiro (2024), Ferraz, Lima y Netto (2018), Melo (2019), Molina (2017), Reis (2008), Rodrigues, Oliveira y Santos (2021), Santos (2017), Santos y García (2020), Silva y Mendes (2010), Ventura (2014), Xavier (2023). Los métodos utilizados para llevar a cabo el desarrollo de la El trabajo fue el resultado de una Investigación Cualitativa, basada en un estudio de caso, a través de observaciones realizadas en los espacios rurales del municipio de Igarapé Miri dirigidas a la formación docente en el contexto de la agricultura familiar en la Amazonía de Pará, teniendo como reflexiones la Educación Rural y el desarrollo del espacio rural. Así, se analizó y se obtuvo como resultados que el curso de Educación de la El sector rural permite el acceso a la formación docente para trabajar y fortalecer las comunidades rurales.

Palavras-chave: Educação do Campo 1. Formação Docente 2. Agricultura Familiar 3. Território Camponês 4.

1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa contextualiza a importância da formação docente atrelada a Educação do Campo, a partir do contexto da Agricultura Familiar com estudos voltados à Ênfase em Ciências Naturais, pelo Curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do Pará (UFPA), do campus de Abaetetuba. Partindo desse pressuposto, busca-se o seguinte questionamento: Como o Curso de Licenciatura em Educação do Campo pode contribuir na formação docente e no espaço camponês?

E para responder a esta pergunta, o objetivo da nossa pesquisa é abordar a importância da formação docente, a partir do contexto da Agricultura Familiar nas zonas rurais do Município de Igarapé-Miri/PA, através do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, a partir de observações feitas nesses espaços.

Neste viés, a Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável são atividades que surgem no campo como modelo da Bioeconomia local dos/as agricultores populares de IG-Miri, que produzem seus produtos sustentáveis no cotidiano e na realidade de trabalho, à favar da sua sobrevivência. Dessa forma Bernardo e Ramos (2016, p. 3), contribuem dizendo que “a Agricultura é uma atividade que permite ao homem produzir alimentos e

recursos Renováveis e contribui, também, para o desenvolvimento do meio rural”. São atividades de sobrevivência e Bioeconomia local do campo.

Decorrente a essa relevância que envolve produções de trabalhos agrícolas e formação de professores para atuar no campo a partir das contribuições do curso em Educação do Campo. Nessa perspectiva surgiu a necessidade de produzir tal trabalho de pesquisa, voltado para a tentativa de contribuir com os futuros educadores do campo da Amazônia Paraense, e assim permitir o reconhecimento significativo e reflexivo da importância das atividades agrícolas na sociedade atual para quem busca uma formação atrelada ao campo.

Além disso, apontará as características de trabalhos dos agricultores que produzem diariamente nas suas propriedades (lotes de terra) e para tanto, seguirá como reflexões de relações de estudos do Curso de Educação do Campo, com ênfase em Ciências Naturais. Daí o contexto em entender as atividades interligadas da zona rural, direcionadas à educação do campo.

A metodologia utilizada para efetivar o desenvolvimento da construção do trabalho, foi decorrente a Pesquisa Qualitativa. A partir de um estudo de caso, com análise e contextualização da pesquisa por meio de observações nos espaços rurais do Município de Igarapé Miri. De acordo com Rodrigues, Oliveira e Santos (2021) é possível afirmar que:

Embora a pesquisa qualitativa esteja emaranhada na subjetividade do pesquisador que será o intérprete da problemática na qual está imerso, é preciso ressaltar que o valor científico deste tipo de pesquisa depende fundamentalmente da descrição do que ele observa. O fato de o pesquisador vivenciar a pesquisa dá a ele a oportunidade de explicar significativamente e com propriedade os fenômenos. (Rodrigues, Oliveira e Santos, 2021, P. 159).

Assim entende-se se a pesquisa qualitativa como um fenômeno observador que o pesquisador busca problematizar o contexto do assunto apresentado por meios de dados coletados e observações feitas no espaço da pesquisa.

A pesquisa foi realizada no mês de fevereiro de 2024, a partir de estudos feitos por discentes LEDOC (Curso de Licenciatura em Educação do Campo) com Ênfase em Ciências Naturais da Universidade Federal do Pará (UFPA), Campus de Abaetetuba. Durante a trajetória do Curso, foram realizadas atividades de pesquisas, que foram aportes

coletados na Agricultura Familiar em comunidades de povos e comunidades tradicionais do Município de Igarapé Miri, a partir de conhecimentos e estudos pelo curso de educação do Campo.

Os estudos se deram a partir de assuntos abordados durante o processo de formação do mesmo curso já citado, quais foram fundamentais para despertar o interesse a esta pesquisa. No entanto o método utilizado foi através de observações e análises em comunidades tradicionais como dados coletados das atividades agrícolas.

2 EDUCAÇÃO DO CAMPO NO CONTEXTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

A Agricultura Familiar é uma atividade decorrente e relevante no âmbito do campo. Ela é a fonte de sobrevivência e Bioeconomia dos agricultores ribeirinhos do município de Igarapé-Miri. Dessa forma a educação do campo se faz presente na dinâmica desse processo e atua como processo formativo do espaço. Segundo Ferraz, Lima e Netto (2018) salientam que:

A Educação do Campo tem o objetivo primordial de educar o homem para o processo de transformação humana, com o meio e com o outro numa perspectiva na pluralidade cultural e social, intervindo positivamente ao meio onde inserido podendo assim construir novas referências culturais na dinâmica social. (Ferraz, Lima, Netto 2018, p. 2).

Nesse sentido, podemos ter as concepções sobre o direcionamento de aspectos relevantes dentro da educação do campo, levando em conta os parâmetros que envolvem a agricultura familiar como atividade permanente das famílias de agricultores. E assim, quando se buscam formações que se aprimoram e se transformam em resultados significativos para o reconhecimento de uma cultura local. Cabe ressaltar a importância do Curso de Licenciatura em Educação do Campo para atuarem no campo como educadores dos espaços das comunidades rurais. Segundo Melo (2019), contribui dizendo que:

Ao se falar em Educação do Campo podemos compreender os reflexos dos aspectos culturais, sociais, políticos sua relação com as lutas sociais, em particular com a luta pela terra na terra e de todos os sujeitos do campo. A Educação do campo emerge dos anseios da própria população do campo, em oposição ao modelo de educação rural que vinha sendo praticado no Brasil historicamente e também como conquista de muitas lutas. (Melo, 2019, p. 10).

Mediante as afirmações, podemos entender os aspectos que estão inseridos nas realidades da zona rural. São Parâmetros que emergem na educação da formação de sujeitos do campo e estes estão interligados no contexto da Agricultura Familiar e a uma Licenciatura da Educação do Campo, o que permite obter conhecimentos reflexivos. Segundo Xavier (2023, p. 11), afirma que o “O curso de Licenciatura em Educação do Campo no Brasil, parte de demandas por políticas de ensino ligado com as lutas dos camponeses”.

A educação tem o papel fundamental na contribuição da sociedade. Nesse sentido, “o processo formativo desse profissional precisa se ancorar em uma base teórica e epistemológica sólida a qual não asfixie, mas sim possibilite o professor do campo avançar na relação com o saber”. (Costa 2016, p. 98). Tais considerações permitem o futuro educador do campo ao acesso de um processo formativo de qualidade. Com base nessa perspectiva, Santos e Garcia (2020), argumentam sobre:

Tomando o que prega a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes de Bases da Educação (LDB) sobre a educação para os povos do campo, movimentos de lutas sociais e Sindicais desse espaço têm impulsionado o poder público a reconhecer as especificidades dos Povos do campo, incluindo a necessidade de uma educação diferenciada.” (Santos e Garcia, 2020, p. 265).

Concernente tal afirmação, enfatiza-se que a educação do campo em geral e em específico o Curso de Licenciatura em Educação do Campo ganharam forças através das lutas e movimentos sociais. Para Braga e Santos (2020), consideram que compreendendo a importância desse paradigma e ressaltando o diálogo das questões que se referem ao conhecimento e aperfeiçoamento das comunidades tradicionais se tornam cruciais que viabilizam as práticas formativas e educacionais do campo.

O município de Igarapé-Miri, fazendo parte da Amazônia paraense, desenvolvendo à agricultura familiar, possibilita a inclusão permanente de boas práticas de sustentabilidade. Oportunizando assim, a permanência no mesmo ambiente camponês. O autor Reis (2008), retrata um contexto introdutivo a respeito da permanência no campo, com relação ao bem-estar:

[...] a possibilidade de permanência no campo desloca o horizonte da ameaça do êxodo rural fundado na depreciação da vida, sem as garantias

das vantagens oferecidas pela difusão dos valores decorrentes do modelo de regulação da cidade industrial. Esta alternativa de desenvolvimento sustentável da agricultura familiar tornar-se a mola propulsora e o elo articulador da produção, que se torna coletivo, unificando economia, política e sociedade, como eixo de desenvolvimento e de bem-estar social.”(Reis, 2008, P.22).

Em relação às considerações feitas pelo o autor, à educação do campo na Amazônia tende a refletir significantes contextualizações de territórios de acordo com os tipos de solo. Fazendo o ato de educar adequadamente o manuseio sobre diferentes zonas de produções. Predominantemente exercendo atividades a um território de várzea, as comunidades ribeirinhas desenvolvem papel funcional de boas maneiras ambientais. Neste parâmetro, (Reis, 2008), argumenta:

A particularidade da agricultura familiar na região Amazônica é historicamente marcada por características físico-geográficas e ambientais que vêm ganhando proporções econômico-políticas e ambiental-culturais em face aos ganhos que se pode ter ao associá-las a processos de controle do desmatamento e da conservação ambiental, com base na economia de várzea, e é uma decisão fundamental para a Amazônia. (Reis, 2008, P.20).

Ao abordar processos relevantes a produções de cultivos, é necessário atrelarmos nossas discussões para organização social e produtiva de trabalho do grupo familiar. Essa produção destina-se ao sustento da própria família e para além desses conhecimentos, contextualizamos a relação dos discentes do Curso de Educação do Campo que são filhos de agricultores e assim viabilizam essa relação para aprimorar e fortalecer as práticas e cultura de atividades trabalhistas das comunidades ribeirinhas. (Santos 2017).

3 MOVIMENTOS SOCIAIS NO CAMPO A FAVOR DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI

Quando nos situamos a diálogos sobre os processos funcionais da agricultura familiar no território Miriense, somos convidados a citarmos a **Associação Mutirão**³, localizada no mesmo município, na zona rural, as margens do Rio Meruú-Açu (Ponta Negra), fundamenta e tem grande participação na expansão do reconhecimento à forma e maneira de trabalho decorrente a agropecuária. Foi uma das primeiras entidades de

³ “(A organização ligada aos movimentas sociais de luta por políticas públicas, herdou o mesmo nome, devido as formas de trabalho que eram desenvolvidas para a construção da sede de formação: (Roberto Remigi) começou a ser planejada por volta do ano de 2000.”(Lobato e Farias, 2024, P. 5).

desenvolvimento sustentáveis instaladas na região e que hoje é inteiramente reconhecida no município e no estado do Pará, assim como outros movimentos sociais existentes no território. De acordo com Reis, (2008), defende que:

[...] diferentes sujeitos como os sindicatos de trabalhadores rurais, associações de produtores, cooperativas, dentre outras estruturas de organizações civis, têm mobilizado diferentes territórios, mostrando a importância e o papel, por exemplo, da agricultura familiar, que vem ganhando força ao ser impulsionada pela introdução de novas tecnologias de manejo e boas práticas de produção dos recursos naturais, ao mesmo tempo em que valoriza as culturas locais”. (Reis, 2008, P. 17).

A Associação Mutirão foi fundada em 20/05/1990, com o objetivo de fornecer, mais apoios e melhoras de vida aos produtores e trabalhadores rurais de Igarapé-Miri, onde os indivíduos na época não tinham uma garantia de sustentabilidade para suprir as necessidades das famílias que naquele momento habitavam na região. Então se pensou na organização de uma associação que viesse reunir às pessoas e lutar por direitos, políticas públicas, projetos de valorização as pequenas produções que ali existia.

O nome com o que a associação se deu foi: MUTIRÃO, a expressão se refere a um movimento ou atividade de um determinado grupo de pessoas que desenvolve um trabalho voluntário, ou seja, uma ação que não envolve necessariamente um pagamento financeiro por parte dos organizadores, o mesmo grupo trabalhava por sua livre vontade própria. Essa ação se deu pelo fato de ser preciso construir uma estrutura (sede ou casa) onde os organizadores iam poder se reunir para desenvolver reuniões e outras atividades.

Um dos projetos que deu início ao desenvolvimento da associação foi à proposta de trabalhar com o manejo e produção de açaí em natura. No começo, a produção desse fruto não era extensa a ponto de se comercializar e ser uma fonte de renda aos trabalhadores rurais, o produto era visto e trabalhado somente para o consumo da família. A associação mutirão e seus movimentos, juntamente com a feira agrícola do sindicato, têm como uma de suas pautas ‘o fortalecimento da agricultura familiar’ de modo que garanta um meio sustentável de vida aos sócios inseridos na organização.

A partir que o projeto começou a mostrar suas aprovações e a produção do açaí foi se estendendo cada vez mais, surgiu a necessidade de criar uma cooperativa, chamada **CAEPIM** cujo significado é: **COOPERATIVA AGRICOLA DOS EMPREENDEDORES POPULARES DE IGARAPÉ-MIRI**. A mesma tinha a função naquele momento de

comercializar os produtos que por parte da associação já se tinha em uma maior quantidade e não se encontrava um mercado certo, então a cooperativa foi criada com o intuito de ter um papel fundamental: comercializar os produtos como, por exemplo, o açaí e fornecer um determinado fortalecimento na sustentabilidade financeira da população ribeirinha.

As organizações com certeza foi e são exemplo de resistência de muitas lutas por políticas públicas, que venha por parte das lideranças governamentais, um investimento favorável que pudesse proporcionar apoios as atividades dos agricultores familiares, e assim fazer com que o desenvolvimento do sistema agropecuário seja valorizado e visto com um olhar diferente, uma visão voltada para a valorização da produção agrícola, sem trazer malefícios a natureza (AMAZONIA).

Hoje pelo fato da cidade de IGARAPÉ-MIRI ser considerada A CAPITAL MUNDIAL DO AÇAÍ pode-se ter a certeza que a ASSOCIAÇÃO MUTIRÃO foi a principal influenciadora que contribuiu para que o município se tornasse o que é.

4 FORMAÇÃO DOCENTE E IDENTIDADE DO CAMPO

Ao pensar em formação de indivíduos do campo, é refletir sobre a suas identidades atreladas ao fazer e suas características deste âmbito que vincula às suas atividades tradicionais. E dessa forma, vários aspectos são relevantes e cabe a valorização da cultura e o seu reconhecimento nesses espaços. De acordo com Silva e Mendes (2010), afirmam que:

A identidade dos agricultores familiares está, ainda, intimamente ligada à comunidade que fazem parte. A comunidade pode ser caracterizada como uma base territorial, onde todas as relações sociais de uma pessoa podem ser encontradas, sendo uma área de vida social que existe certo grau de coesão social, no qual os agricultores familiares compartilham os conhecimentos, valores, saberes, técnicas, costumes e crenças, num contexto sociocultural interativo. (Silva e Mendes, 2010, p. 10).

Diante do exposto, compreende-se que a formação dos indivíduos é contínua e suas identidades são construídas ao longo do tempo e suas características são permeáveis com práticas voltadas às atividades que realizam no cotidiano da zona rural. Neste contexto é imprescindível ressaltar a formação de acadêmicos do Curso de Educação do Campo

inseridos nestes espaços como sujeitos participativos e observadores das atividades agrícolas.

Entretanto busca-se por uma formação continuada desses sujeitos acadêmicos. Para Ventura (2014, p. 109), afirma que “A formação continuada é forte instrumento a ser empregado na construção e afirmação da identidade do docente no campo”. E ainda é possível observar os resultados de uma cultura que se desenvolve a partir de instrumentos que potencializam as identidades do campo através de uma formação continuada que não seja negligenciada suas raízes. Conforme Antunes e Morozini (2012) consideram que:

Compreender a educação do campo é mais do que apenas estar inserido neste contexto como professor, é ir além, é compreender e transmitir principalmente a importância e os benefícios de ser e estar no campo, também ressaltar a questão de interdependência. (Antunes e Morozini, 2012, p. 4).

Conforme as afirmações são imprescindíveis à valorização da cultura e identidades do campo que estão atreladas a este conjunto de formação de sujeitos acadêmicos e futuros professores da educação do campo. É a partir dessa compreensão que podemos ter as diversas perspectivas experiências de formações conjuntas no âmbito da educação do campo. (Molina 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo nos possibilitou conhecimentos significativos no sentido de conhecer mais sobre os territórios camponeses. Além disso, a pesquisa é de suma relevância para o reconhecimento científico das comunidades tradicionais, por meio de pesquisas que foram possíveis realizarmos durante a construção do trabalho.

Desse modo, apontamos os fatores que viabilizam uma formação continuada para sujeitos do campo, contextualizando o Curso de Licenciatura em Educação do Campo. É através desta formação que buscam aprimorar os conhecimentos para fortalecer esses territórios rurais.

Através deste trabalho, nos possibilitou a compreensão de tais assuntos mediante ao contexto da agricultura familiar e o desenvolvimento cultural de sustentabilidade do município de Igarapé-Miri/PA. Trazendo aspectos reflexivos ao Curso de Educação do

Campo, com ênfase em Ciências Naturais. E a Amazônia Paraense tem o município de IG-Miri como parte do processo de desenvolvimento sustentável em seu território. Assim esta pesquisa não se limita a este estudo, e pretende-se aperfeiçoá-la com outras seguintes e contribuir com outros trabalhos voltados para esta temática. Dessa forma, também visualizar os aspectos relevantes que foram produzidos.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, G; MOROZINI, S. V. P. A Valorização da Cultura do Campo por meio de Oficinas Pedagógicas. Guarapuava, 2012. Disponível em: <https://www.gepec.ufscar.br/publicacoes/publicacoes-seminarios-do-gepec/seminariosde2913/4-educacao-do-campo-escola-curriculo-projeto-pedagogico-e-eja/d20-a-valorizacao-da-cultura-do-campo-por-meio-de.pdf>. Acesso em: 25 set. 2024.

BRAGA, T. R. O. Educação do Campo a importância da formação continuada na região de Indiaroba; Rural. In: XIV COLÓQUIO INTERNACIONAL, 2., 2020, Cristóvão. Tema: “Educação e Contemporaneidade”. Eixo Temático: Educação e Inclusão. Educação e Intervenções Sociais. Políticas afirmativas. Educação no Campo, Movimentos Sociais. Educação e direitos Humanos. Educação para a Paz, p. 1-16. Disponível em: <https://www.coloquioeducon.com>. Acesso em: 20 setembro 2024.

BERNARDO, E. G; RAMOS, H. E. Desenvolvimento Sustentável na Agricultura Familiar. In: SUSTENTABILIDADE INTERNACIONAL, 5., 2016, São Paulo. Simpósio Internacional de Projetos, 2016. Tema: Inovação e Sustentabilidade, p. Disponível em: <http://singela.org.br>. Acesso em: 13 de setembro 2024.

COSTA, E. M. A Formação Inicial do Educador do Campo: Um estudo sobre a Licenciatura em Educação do Campo/Pro Campo. **Revista Interdisciplinar Versão digital**, Pará, v. 10. n. 14, p. 95-111, Jun. 2016. Disponível em: <https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistamargens/article/download/4251/4123>. Acesso em: 21 set.2024.

FARIAS, K. D J. P. LOBATO, R. F. CORDEIRO, Y. E. M. A Importância do PIBID para a formação de professores do campo na Amazônia Paraense: Um relato de experiência. In: I CONGRESSO NORTE- NORDESTE PIBID/PRP, 5., 2024, Campina Grande. *Actas do [...]*. Paraíba: Anais de evento, 2024. Tema: Novos tempos, novos ares: trilhando perspectivas outras para a formação docente nos programas institucionais PIBID e RP. Eixo temático: Formação inicial e continuada docente, p. 1-7. Disponível em: <https://www.editorarealize.com.br/index.php/artigo/visualizar/107412>. Acesso em: 9 outubro 2024.

FERRAZ, D. A. A; LIMA, E. A. S; NETTO, J. F. Educação do Campo e Agricultura Familiar: Avanços e Desafios. Um Estudo de caso do Município de Retirolândia. In: Laboratório de Políticas Públicas, Ruralidades e Desenvolvimento Territorial, 3., 2018, Macambira. **Resumos...** Macambira: Centro de Ciências e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade do Campus de Feira de Santana da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 2018. p. 91. Disponível em: <http://revista.lapprudes.net>. Acesso em : 13 set. 2024.

MELO, A. S. **A importância da Educação do Campo na Comunidade de Córrego Seco, Município de São Mateus.** 2019. 59 f. Monografia. (Graduação em Educação do Campo com Habilitação em Ciências Humanas e Sociais) – Centro Universitário, Universidade Federal do Espírito Santo, São Mateus, 2019. Disponível em: <https://educacaodocampoamateus.ufes.br> Acesso em: 21 Set. 2024.

MOLINA, M. C. Contribuições das Licenciaturas em Educação para as Políticas de Formação de Educadores. **Educação Social**, Campinas, v. 38, n. 140, p. 587-609, jul/set. 2017. Disponível em: <https://www.redalyc.org> Acesso em: 21 set.2024.

REIS, A. A. Estratégias de Desenvolvimento local Sustentável da Pequena Produção Familiar na Várzea do Município de Igarapé Miri (PA). 2008. 128 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Sustentável) - Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Universidade Federal do Pará, Belém, 2008 a. Disponível em: <https://www.ppgdstu.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/Dissertaçõe%830%20ADEBARO%20%20PDTU-NAEA1.pdf>. Acesso em 24 set. 2024.

REIS, A. A. Estratégias de Desenvolvimento local Sustentável da Pequena Produção Familiar na Várzea do Município de Igarapé Miri (PA). 2008.128 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Sustentável) - Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Universidade Federal do Pará, Belém, 2008b. Disponível em: <https://www.ppgdstu.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/Dissertaçõe%830%20ADEBARO%20%20PDTU-NAEA1.pdf>. Acesso em 24 set. 2024.

REIS, A. A. Estratégias de Desenvolvimento local Sustentável da Pequena Produção Familiar na Várzea do Município de Igarapé Miri (PA). 2008.128 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Sustentável) - Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Universidade Federal do Pará, Belém, 2008c. Disponível em: <https://www.ppgdstu.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/Dissertaçõe%830%20ADEBARO%20%20PDTU-NAEA1.pdf>. Acesso em 24 set. 2024.

RODRIGUES, T. E. F. F; OLIVEIRA, G. S; SANTOS, J. A. **As pesquisas Qualitativas e**

Quantitativas na Educação. Prisma, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, p. 154-174, jul/dez. 2021. Disponível em: <https://revistaprisma.emnuvens.com.br> Acesso em: 13 set.2024.

SANTOS, J. R. **Educação do Campo, Agricultura Familiar e Sustentabilidade no caso do Assentamento Massagana III/PB**. 2017. 37f. Monografia (Especialização em Educação do Campo) - Centro de Educação, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br> Acesso em: 20 set. 2024.

SANTOS, J. O; GARCIA, R. P. M. **A Política de Formação em Licenciatura em Educação do Campo na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia: Desafios e Potencialidades. Linguagens Educação e Sociedade**, Teresina, v. 25, n. 46, p. 264 - 295, set/dez.2020. Disponível em: <https://periodicos.ufpi.br/index.php/lingedusoc/article/download/1047/895/3872>. Acesso em: 21set.2024.

SILVA, J. M; MENDES, E. P. O. Agricultura Familiar e Cultura: identidade e territorialidades. **ENCONTRO NACIONAL DOS GEÓGRAFOS**, 3., 2010, Porto Alegre. Associação dos Geógrafos Brasileiros, 2010. Tema: Crise, Práxis e autonomia: espaços de resistência e de esperanças. Eixo temático: Espaços de Diálogos e Práticas, p. 1-8. Disponível em: <https://online.unisc.br.pdf>. Acesso em: 20 set. 2024.

VENTURA, C. B. Educação do Campo e Formação Docente: Ferramentas para identidades em construção. **Parlamento e Sociedade São Paulo**, Rev, v, 2, n. 2, p. 99 – 114, jan/jun. 2014. Disponível em: <https://parlamentosociedade.emnuvens.com.br>. Acesso em: 20 set. 2024.

XAVIER, P. H. G. Licenciatura em Educação do Campo como Política de Formação de Professores na Perspectiva da Pedagogia Socialista. **XI Jornada Internacional Políticas Públicas**, Maranhão, P. 1- 15, set/ 2023. Disponível em: <http://www.joinpp.ufm.br> Acesso em: 21 set. 2024.